

К.А. ТОРОПОВ

Эволюция практики управления человеческими ресурсами в экономике*

Аннотация. В статье анализируется историческая эволюция концепций управления человеческими ресурсами, начиная от ранних школ научной организации труда Ф.У. Тейлора до современных стратегических и гуманистических моделей. Особое внимание уделяется формированию ключевых парадигм, пересмотру роли человека в организации, сравнительному анализу национальных моделей управления и внедрению цифровых технологий в сферу HRM. Приведены результаты анализа современных теорий, рассмотрены западные и восточные подходы, представлены масштабные таблицы сравнения, даны выводы относительно эффективности различных моделей. Рассматриваются современные вызовы HRM, связь с концепциями организационной культуры и управления знаниями, формулируются практические рекомендации по формированию человеческого капитала.

Ключевые слова: управление персоналом, человеческие ресурсы, школа Тейлора, административная школа, человеческие отношения, модель соответствия, HRM, организационная культура, знания, мотивация, стратегия.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the historical evolution of human resource management concepts, tracing their development from the early schools of scientific labor organization, represented by F. Taylor and his followers, to contemporary strategic, humanistic, and competency-based models. Particular attention is devoted to the emergence and transformation of key HRM paradigms, the changing understanding of the employee's role within the organization, and the comparative study of national management models shaped by cultural, economic, and institutional factors.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Торопов К.А. Эволюция практики управления человеческими ресурсами в экономике // Философия хозяйства. 2026. № 1. С. 157—177. DOI:

The research explores both Western and Eastern approaches, highlighting their distinctive philosophies and managerial practices. It also examines the growing impact of digital technologies, automation, and data-driven tools on HR processes, emphasizing the shift toward evidence-based decision-making. The article includes extensive comparative tables, integrates findings from modern theoretical frameworks, and evaluates the relative effectiveness of different HRM systems.

Finally, it addresses contemporary challenges, the interrelation of HRM with organizational culture and knowledge management, and formulates practical recommendations for strengthening human capital and enhancing organizational performance.

Keywords: personnel management, human resources, Taylor school, administrative school, human relations, conformity model, HRM, organizational culture, knowledge, motivation, strategy.

УДК 338
ББК 65

Роль человеческих ресурсов в современной экономике качественно изменилась. Организации уже не могут обеспечивать устойчивое развитие посредством только технологических усовершенствований или традиционных управленческих практик, основанных на жесткой регламентации. Формирование эффективных моделей управления человеческих ресурсов требует комплексного переосмысления философии и принципов работы с персоналом с учетом новых социальных, экономических, культурных и технологических вызовов. Неоднозначность трактовок ключевых понятий, разнородность подходов к формированию HR-стратегии порождают методологические и практические проблемы реализации потенциала работников в условиях цифровизации и глобальной конкуренции.

Современное развитие менеджмента позволяет сделать вывод о том, что происходит уход от догматических подходов к адаптивным и гибким системам HRM. Отмечаются значительные различия между национальными моделями HRM, о которых неоднократно писали У.Г. Оучи, М. Боксалл. Особое внимание в научных изысканиях уделяется роли организационной культуры, распространению цифровых HR-инструментов, влиянию теории человеческого капитала

(например, Т. Шульц, Г. Беккер) и управлению знаниями (П. Друкер). В отечественной литературе М.Ю. Коноваленко и А.А. Соломатин делают акцент на гуманистических аспектах и здоровье работников, отмечается переход к стратегическому управлению человеческими ресурсами, интеграция HRM в систему корпоративного управления.

Целью статьи является системный анализ процесса развития концепций управления человеческими ресурсами, выявление ключевых этапов эволюции, а также проведение сравнительного анализа базовых моделей и современных стратегий HRM, обоснование ключевых направлений совершенствования HRM в условиях цифровой экономики.

Первые научно обоснованные подходы к управлению персоналом связаны с трудами Ф. Тейлора, заложившего основы школы научной организации труда в США. Ф. Тейлор рассматривал предприятие как сложный, но предсказуемый «механизм», а работника — как элемент производственной машины. Доктрина «экономического человека» исходила из представления, что основным стимулом труда является материальное вознаграждение, а любые проявления инициативы или творчества – исключение. В дальнейшем, идеи Тейлора были развиты Ф.Б. Гильбретом и Л.М. Гильбрет, которые сфокусировали внимание на эргономике, стандартизации рабочих операций и детальном разборе движений. Так, Г.Л. Эмерсон в своих «12 принципах производительности» положил начало системному анализу труда, который сегодня стал основой оптимизации процессов в HRM.

Развитие административной школы А. Файоля (1920–30-е) придало управлению статус самостоятельной деятельности, а сформулированные им 14 принципов управления персоналом, фактически легли в основу первых концепций управления персоналом, хотя и рассматривали человека через призму производственной функции [5].

Таким образом, мышление индустриального руководителя начала XX в. определялось задачей максимизации эффективности и контроля, которое было продуктивно для массового производства, но несло определенные эволюционные ограничения, такие как снижение гибкости, рост отчуждения персонала.

Таблица 1.

Сравнительный анализ школы Тейлора и административной школы Файоля

Параметр	Школа Тейлора	Школа Файоля
Центральная идея	“Экономический человек”	“Рациональная организация”
Отношение к работнику	Часть механизма, объект контроля	Часть системы, исполнитель функций
Структура управления	Жесткая иерархия, стандартизация	Деление по функциям, централизация
Мотиваторы	Зарплата, штрафы, премии	Внутрифирменная политика, порядок, дисциплина
Вклад в управление человеческими ресурсами	Стандарты набора, инструктаж, контроль	Четкая административная вертикаль, образование
Практический пример	Конвейерное производство (Ford)	Управление крупными корпорациями (Renault, Siemens)
Положительные последствия	Рост производительности, снижение ошибок	Формализация функций, оптимизация структуры
Ограничения	Игнорирование психологии, текучесть кадров	Недооценка неформальных коммуникаций

Источник: составлено автором по: [4; 8].

В дальнейшем развитие получила школа человеческих отношений и новая социальная парадигма. Первая волна критики механистических теорий совпала с публикацией работ Э. Мэйо и формированием доктрины человеческих отношений. Хоторнские эксперименты показали, что наряду с организационными регламентами и материальной мотивацией, определяющими факторами производительности выступают лидерство, внимание к проблемам группы, чувство принадлежности [11]. В результате были сформированы основные положения нового направления:

1) человек — «социальное животное», для него важна интеграция и признание;

- 2) жесткая бюрократия противоречит природе человека;
 3) лидер — это не только надсмотрщик, но и друг, наставник, мотиватор.

В 1950-е гг. «теория X» Д. Мак-Грегора резюмировала традиционный взгляд, согласно которому работник пассивен, ленив и нуждается в принуждении. «Теория Y», напротив, утверждала, что труд является способом самореализации, и задача лидера заключается в том, чтобы создать условия для включения внутренней мотивации.

Таблица 2.

Сравнение моделей X и Y (по Д. Мак-Грегора)

Характеристики	Теория X	Теория Y	Современные гибридные практики
Отношение к персоналу	Персонал изначально избегает труда; необходим жесткий контроль	Работник может искать и брать на себя ответственность, труд — естественная потребность	Учитывает мотивационную гетерогенность, сочетает элементы самоконтроля и внешнего управления
Система мотивации	Кнут и пряник: внешний контроль и материальные стимулы	Внутренняя мотивация, признание, доверие и рост	Индивидуализированные и коллективные стимулы, развитие талантов, вовлеченность
Взаимоотношения «руководитель—подчиненный»	Формальные, директивные, дистанцированные	Неавторитарные, партнерские, наставнические	Коллаборативные, с распределенным лидерством и обратной связью
Роль коммуникаций	Односторонние, сверху вниз	Двусторонние, многоканальные	Многоуровневые, с элементами цифрового и неформального обмена

Продолжение табл. 2

Управление конфликтами	Подавление разногласий, формальные процедуры	Открытое обсуждение, работа с причинами	Коучинговый подход, фасилитация, медиация
Примеры бизнес-ситуаций	Конвейерная сборка, логистика с низкой автономией	Проектный офис, продуктовые стартапы	Команды гибкого управления, инновационные подразделения
Влияние на вовлеченность	Сниженная удовлетворенность; текучесть	Высокая лояльность, признание, вовлеченность	Баланс автономии и безопасности, снижающий стресс и повышающий результативность

Источник: составлено автором по: [14; 20].

Переход к гуманистическим концепциям ознаменовал коренной поворот в восприятии персонала, заложив основы современных практик HR-управления, обратив внимание на организационный климат, мотивацию труда персонала и социокультурные особенности, которые необходимо учитывать в практике руководства человеческими ресурсами.

Дальнейшее развитие концепций управления человеческими ресурсами связано с формированием поведенческой, эмпирической и школы человеческого капитала. В 1940–1960-х гг. эволюция управленческой мысли под воздействием кризисов и роста сложности производственных систем привела к формированию эмпирической школы, основу которой сформулировал П. Друкер, согласно которому, компания – это «социотехническая система», а управление персоналом – искусство и наука формирования целей, развития знаний, творческого потенциала. Одновременно с этим, бихевиористское направление, наиболее яркими представителями которого являются А. Маслоу и Ф. Герцберг, переосмыслило природу мотивации, расширив методы управления стремлением работников к признанию, росту, самореализации. В экономической теории этого времени Т. Шульц, Г. Беккер обращают внимание на долгосрочный эффект от вложений в развитие сотрудников компании, которая в дальнейшем

оформится в школу человеческого капитала. В отечественной и зарубежной научной литературе данные подходы рассматриваются как последовательные этапы эволюции управленческой мысли, приведшие к формированию современной теории управления персоналом и концепции человеческого капитала [10].

С конца 1970-х гг. произошел существенный сдвиг в «управлении персоналом», который уступает место стратегической парадигме «управления человеческими ресурсами» — HRM. В результате формируется модель соответствия, которую связывают с Мичиганской школой и основой которой становится то, что управление человеческими ресурсами является ядром организационной стратегии. Такие базовые процессы, как отбор, оценка, вознаграждение, развитие персонала, интегрируются в «цикл HR», формируя принцип «HR-партнерства». Гарвардская модель (М. Бир, П. Боксалл, Д. Гест) дополняет стратегию «корпоративной философией», провозгласив приоритет согласования целей персонала и бизнеса, участия менеджеров всех уровней в HRM.

В таблице 3 представлен сравнительный анализ Мичиганской и Гарвардской моделей HRM.

Таблица 3.

Сравнительный анализ Мичиганской и Гарвардской моделей HRM

Критерий	Мичиганская модель	Гарвардская модель	Современные интегрированные подходы
Фокус HRM	Соответствие между стратегией организации и управлением персоналом	Интеграция интересов работников и организации	Цифровая трансформация, устойчивое развитие
Ключевые процессы HR	Найм, оценка, оплата, развитие, увольнение	Подбор, мотивация, коммуникация, развитие	Портфель HR-процессов и сервисов, анализ человеческого потенциала

Продолжение табл. 3

Роль высшего руководства	Централизованный стратегический контроль	Коллективная ответственность, вовлеченность всех менеджеров	Сервисное лидерство, управление на основе данных, корпоративное предпринимательство
Приоритеты	Производительность, контроль затрат	Долгосрочная эффективность, культура участия	Гибкость, инновации, формирование бренда работодателя
Оценка эффективности	Классические ключевые показатели эффективности: производительность, издержки, текучесть кадров	Баланс интересов персонала, социальные эффекты	Опыт сотрудников, уровень доверия, корпоративная репутация
Методы мотивации	Традиционные системы вознаграждения	Гибридные системы, делегирование, участие	Игровые мотивационные механизмы, гибкая система льгот и компенсаций, саморазвитие
Взаимосвязь с корпоративной стратегией	Поддерживающая	Интегрированная, трансформационное управление человеческими ресурсами	Сквозная, с элементами устойчивого развития

Источник: составлено автором по: [16; 17; 18].

Сравнение обеих школ, позволяет сделать вывод, что Гарвардская модель трактует HRM как открытую и изменяющуюся систему, где управление превращается в постоянный диалог целей, мотиваций и ценностей, в то время как мичиганская школа акцентирует структурный, инструментальный подход [7].

В 1970–1990-х гг. идеологический акцент смещается в сторону заботы о человеке. Особое внимание уделяется подходу А. Маслоу, известному как «Пирамида потребностей», теории Ф. Герцберга —

разделению гигиенических факторов и мотиваторов, концепции «организационной культуры» Т. Питерса и Р. Уотермана. В японской модели популярной становится Z-теория У. Оучи, в которой особое значение уделяется долгосрочной занятости, корпоративной лояльности и формированию командного духа и общей приверженности ценностям компании. В таблице 4 представлен сравнительный анализ западных и японской моделей HRM.

Таблица 4.

Сравнительный анализ западных и восточных моделей HRM

Параметр	Американская модель	Японская модель	Европейская модель	Китайская модель
Кадровая стратегия	Индивидуализм, мобильность	Коллективизм, пожизненная занятость	Социальное партнерство, законодательно закрепленная защита	Контролируемая мобильность, государственная поддержка
Мотивация	Финансовая, опционы, бонусы	Социальная, статус, лояльность	Комбинированная система (заработная плата и социальные льготы)	Идеологическая, продвижение по линии партии
Корпоративная культура	Принцип служебных заслуг, инновационность	Групповая идентичность, консенсус	Социократические элементы, устойчивость	Корпоративно-государственный патернализм
Организационная структура	Горизонтальные команды, проектные группы	Иерархическая, сеть наставничества	Матрица, дивизионы, комитеты	Гибридные структуры, командно-иерархические

Продолжение табл. 4

Роль образования	Самообразование, бизнес-школы	Внутрифирменные школы, наставничество	Дуальная система профессионального образования, гибкие форматы обучения	Массовое госфинансирование, корпоративные институты
Оценка персонала	Анализ кейсов, управление по целям и результатам	Групповые оценки, стажировки	Оценка профессиональных компетенций и надпрофессиональных навыков	Политическая лояльность, ориентация на ключевые показатели эффективности
Инновационные практики	Инкубаторы стартапов, программы ускоренного развития	Система непрерывных улучшений, кружки качества	Интеграция принципов устойчивого развития, баланс между работой и личной жизнью	Мобилизационные кампании, госзаказы
Пример компаний	Google, Apple	Toyota, Sony, Mitsubishi	Siemens, Nestlé, Bosch	Huawei, Alibaba, State Grid

Источник: составлено автором по: [7; 13].

Как следует из данных, представленных в табл. 4, восточные модели выстраивают систему управления человеческими ресурсами посредством гармонизации между такими аспектами как стабильность и вовлеченность в трудовой процесс, в то время как западные модели ориентируются на эффективность и мобильность. Европейские модели отличаются социальной умеренностью и государственным регулирующим участием.

В дальнейшем, в условиях перехода к цифровизации и экономике знаний, акцент смещается на инновации, непрерывное развитие, гибкость персонала. Возникают «обучающиеся организации» (П. Сенге), специалисты по управлению знаниями, HR-аналитики. Возрастают инвестиции в развитие компетенций, коллективные формы проектной работы, внедрение цифровых HR-инструментов. На новом этапе модели HRM интегрируются с финансовым, инновационным и проектным управлением, в результате чего HR становится внутренним консультантом, бизнес-партнером, драйвером изменений. Формулируется новая парадигма «человеческого капитала», где важен вклад знаний, креативности, гражданственности. В совокупности данные изменения отражают современное понимание роли персонала как активного ресурса организации, определяющего эффективность управления и устойчивость ее развития [6].

Таблица 5.

Сравнение традиционного отдела кадров и современных стратегических HRM

Аспект	Традиционный отдел кадров	Стратегическое управление человеческими ресурсами / управление человеческим капиталом
Основная роль	Учет, формальное сопровождение, делопроизводство	Стратег, бизнес-партнер, агент изменений
Функции	Прием, увольнение, расчет, учет	Управление талантами, повышение вовлечённости персонала, стратегическое планирование рабочей силы
Используемые инструменты	Бумажный документооборот, штатное расписание	Цифровые HR-системы, аналитика персонала, программы развития лидерства
Мотивация	Табель, оклад, надбавки, штрафы	Гибкая система льгот и компенсаций, развитие личного бренда сотрудника
Вовлечение	Минимальное, «от звонка до звонка»	Гибридное рабочее пространство, обратная связь, виртуальные команды

Продолжение табл. 5

Оценка эффективности	Снижение текучести, отсутствие нарушений	Оценка окупаемости HR-инициатив, индекс лояльности сотрудников, уровень вовлеченности персонала
Корпоративная культура	Формальная, подчинение правилам	Инновационная, основанная на доверии, эмпатии и инклюзивности
Лидерство	Административное, формальное	Сервисное лидерство, развитые системы наставничества и менторинга
Пример цифровых решений	Электронная трудовая книжка	Системы автоматизации управления персоналом, HR-боты, аналитика больших данных
Адаптация сотрудников	Вводный инструктаж	Программы приветственных мероприятий, системы наставников, цифровая адаптация через мобильные приложения

Источник: составлено автором по: [2; 9; 20].

Сегодня, развитие HRM идет по пути интеграции цифровых решений, ухода от бюрократии и акценту на индивидуализацию – оценка персонала становится динамичной и многомерной. Трансформация рынков и ускорение инноваций требуют повышенной «гибкости» HRM, поскольку происходит стремительное увеличение нестандартных форм занятости таких как фриланс, аутсорсинг, гибкие графики, появляется акцент на гибкие навыки, эмоциональном интеллекте. Повышается роль межфункциональных команд, проектного управления, внутреннего предпринимательства. Стратегические HRM-подходы связывают успех не только с обучением, но с формированием миссии, лидерством, стимулированием внутренних инициатив, обменом знаниями.

Организации, которые внедряют гибкие модели и развивают культуру открытости, устойчивее к внешним и внутренним кризисам, быстрее реагируют на изменения и более привлекательны для высоко мотивированных сотрудников.

Таблица 6.

Инструменты и подходы гибкой модели HRM

Фактор/ Группа инструментов	Конкретные примеры инструментов	Эффекты для организации	Эффекты для сотрудников	Потенциальные риски/ограничения
Гибкость занятости	Гибкие и гибридные графики работы, проектная форма занятости, дистанционная работа	Снижение накладных расходов, расширение географии поиска персонала	Повышение баланса между работой и свободным временем, самоуправление	Сложность контроля, риски размывания командной идентичности
Обучение и развитие	Корпоративные университеты, самостоятельное обучение, мобильные образовательные платформы	Ускорение роста компетенций, инновационный климат	Индивидуальные траектории, быстрый карьерный рост	Перегрузка информацией, неравномерность доступности
Мотивация и вовлечение	Интеграция элементов геймификации, платформа обратной связи, социальные корпоративные сети	Рост эмоционального вовлечения, формирование бренд-амбассадоров	Персонализированные бонусы, публичное признание	Боязнь конкуренции, манипуляции

Продолжение таб. 6

Оценка эффективности	Система целей и ключевых результатов, автоматизированная оценка результативности, многосторонняя оценка персонала	Повышение прозрачности, согласование целей	Понятность результатов и ожиданий, справедливость	Сопротивление новым форматам оценки, цифровая усталость
Управление изменениями	Гибкие методологии управления изменениями, самоорганизующиеся управленческие структуры	Более быстрая адаптация, рост инноваций	Вовлечение персонала в процессы изменений, обучение через практическую деятельность	Проблемы выгорания, стресс, непрерывность изменений
HR-аналитика	Анализ больших массивов данных о персонале, аналитика человеческих ресурсов, прогнозирование текучести кадров, современные системы подбора персонала	Оптимизация затрат, проактивное управление рисками	Объективность карьерных решений, снижение неэффективных процессов	Опасения за приватность, правовые риски

Продолжение табл. 6

Новые инструменты адаптации	Иммерсивное обучение с использованием виртуальной реальности, наставничество с применением цифровых моделей	Индивидуализация и ускорение адаптации	Повышение психологического комфорта, снижение стресса	Высокая стоимость внедрения технологий
-----------------------------	---	--	---	--

Источник: составлено автором по: [11; 12; 16; 22].

Таким образом, формирование современных концепций управления человеческими ресурсами обусловлено длительным эволюционным путем развития, начиная от механистического администрирования к холистическим, человекоцентричным, стратегически обоснованным системам. Ведущие тенденции свидетельствуют об интеграции мотивационного, поведенческого и цифрового подходов с учетом организационной культуры, институциональной среды и глобальных вызовов. Современная практика управления человеческими ресурсами (HRM) формируется на стыке разнообразных исторических школ и концепций, каждая из которых обогатила арсенал управленческих инструментов. Однако эффективными оказываются именно те организации, которые способны не просто механически сочетать эти подходы, а интегрировать ценности, систему знаний, возможности профессионального развития и стратегические приоритеты в единую, согласованную управленческую архитектуру [2]. Фундамент для такой интеграции был заложен прежде всего поведенческими и гуманистическими школами, что выразилось в формировании открытой рабочей атмосферы, признании разнообразия сотрудников и построении глубоких механизмов вовлеченности. Вместе с тем, изучение западных, японских и европейских моделей HRM показывает, насколько уникальны и значимы национальные ценности, культурные нормы и институциональные особенности управленческих систем, особенно в контексте транснациональных корпораций. Учет этих различий становится базовым условием эффективной

работы на глобальном рынке, где стандартизированные решения зачастую уступают место гибким адаптивным стратегиям [8].

Сегодня, в условиях XXI в., управление человеческими ресурсами трансформируется в ключевой источник устойчивого конкурентного преимущества. Роль специалиста по HR уже давно вышла за рамки традиционных административных функций — современные профессионалы становятся стратегическими партнерами бизнеса, активно конструируя корпоративную культуру, выступая агентами трансформационных изменений и носителями инновационных практик. Успешная реализация этих ролей невозможна без постоянного совершенствования организационных структур и технологических платформ, развития мягких и цифровых компетенций персонала, а также системных инвестиций в создание и обмен знаниями внутри компании. По сути, долгосрочная устойчивость организации сегодня определяется ее способностью к гибкой адаптации, индивидуализации подходов, стимулированию партисипативного стиля лидерства и глубокой интеграции управления знаниями в HR-стратегии. Указанные изменения в роли и функциях HR-менеджмента во многом обусловлены процессами цифровизации трудовых отношений и кадровой политики, которые трансформируют инструменты управления персоналом, требования к компетенциям и механизмы взаимодействия внутри организаций [11].

В качестве ключевых направлений совершенствования HRM на современном этапе можно выделить следующее. Во-первых, крайне важно внедрять комплексные HR-стратегии, органично вписанные в общекорпоративную политику, чтобы обеспечить единство целей и синхронизацию усилий разных подразделений. Во-вторых, рекомендуется активно использовать цифровую аналитику и современные инструменты управления знаниями для своевременного выявления и развития талантов, что позволит сформировать кадровый резерв, быстро реагировать на изменения рынка и поддерживать высокий уровень компетенций работников. Третьим приоритетом становится построение корпоративной культуры, основанной на доверии, вовлеченности и поддержке сотруднических инициатив, что в долгосрочной перспективе способствует инновационности и удержанию ценных специалистов. Кроме того, необходимы постоянный пересмотр и обновление управленческих инструментов, что обеспечит организационной системе динамичную устойчивость и возможность

использования лучших отечественных и международных практик. И, наконец, принципиально важно формировать разнообразный портфель мотивационных программ и форм занятости, адаптированный к различным поколенческим и культурным ценностям, чтобы удовлетворять ожидания и повышать лояльность широкого круга сотрудников.

Таким образом, современные вызовы, стоящие перед управлением человеческими ресурсами, могут быть эффективно преодолены посредством стратегического, гибкого и человекоцентричного подхода, где центральное место занимают инновации, знания, ценности и развитие человеческого капитала как главного источника конкурентных преимуществ организации.

Литература

1. Бандурина И.П., Ткаченко Л.П. Этапы формирования стратегии управления человеческими ресурсами // Актуальные вопросы современной экономики. 2022. № 2. С. 393—396.

2. Белов М.Т., Нуруллина И.Э. Эволюция HR // Научный лидер. 2022. № 49 (94): URL: <https://scilead.ru/article/3428-evolyutsiya-hr> (дата обращения: 10.12.2025).

3. Глухова А.А., Вишнякова Е.Н. О необходимости развития инноваций в системе управления персоналом в организации // Вестник Казанского технологического университета. 2009. № 4. С. 295—301.: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-neobhodimosti-razvitiya-innovatsiy-v-sisteme-upravleniya-personalom-v-organizatsii> (дата обращения: 10.12.2026).

4. Грэхем Х.Т., Беннет Р. Управление человеческими ресурсами /Пер. с англ.; под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 584 с.: URL: https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/76849/mod_resource/content/1/%D0%A3%D0%A7%D0%A0_%D0%93%D1%80%D1%8D%D1%85%D0%B5%D0%BC.pdf (дата обращения: 10.12.2025).

5. Жилинская Н.Н., Корженевская Г.М. Эволюция HR-менеджмента // Бизнес. Образование. Экономика: междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1—2 апр. 2021 г.: сб. ст. Минск: Ин-т бизнеса БГУ, 2021. С. 667—669: URL: <https://elibr.bsu.by/handle/123456789/269853> (дата обращения: 10.12.2025).

6. *Кокорев А.А., Павлов А.Ю.* Мотивация персонала как инструмент эффективного управления предприятием // Вестник Южного федерального университета. Сер. Экономические науки. 2014. № 2. С. 102—111: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-personala-kak-instrument-effektivnogo-upravleniya-predpriatiem> (дата обращения: 10.12.2025).

7. *Косинов Д.А., Забавина Е.Ю.* Эволюция подходов к управлению человеческими ресурсами // Человек. Знак. Техника: II междунар. междисциплинар. молодеж. форум: сб. науч. ст. Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2022. С. 103—108: URL: https://repo.ssau.ru/jspui/bitstream/123456789/31787/1/978-5-93424-878-0_2022-103-108.pdf (дата обращения: 10.12.2025).

8. *Кузнецова Н.В.* История менеджмента: учеб. пособие. Владивосток: Дальневост. гос. ун-т, 2001. 216 с.: URL: https://www.phantastike.com/management/istoriya_menedzmenta/pdf/ (дата обращения: 10.12.2025).

9. *Маслов В.П., Синяева Л.П., Патутина Е.С.* Пути трансформации роли HR-менеджера в современной экономике // Вестник Самарского государственного университета путей сообщения. 2021. № 1 (51). С. 85—90.

10. *Зайцева Н.В., Кандричина И.Н.* Эволюция подходов и технологий управления персоналом // Труды БГТУ. Сер. 6. История, философия. 2023. № 2 (275). С. 115—119: DOI: 10.52065/2520-6885-2023-275-2-21.

11. *Шишкин Д.С.* Эволюция взглядов на роль цифровизации в развитии трудовых отношений и кадровой политики // Научные исследования экономического факультета: электрон. журн. 2024. Т. 16. № 1. С. 80—103: DOI: 10.38050/2078-3809-2024-16-1-80-103.

12. *Осипова О.С.* Эволюция работы HR-служб с разными поколениями сотрудников в условиях перехода к цифровой экономике // Проблемы теории и практики управления. 2021. № 2. С. 206—223.

13. *Горлачев П.В., Лавриненко Н.А., Монахова Н.А., Кунаковская И.А., Загнитко С.Н.* Управление человеческими ресурсами: исторический ракурс и современность // Управленческий учет. 2021. № 11. С. 645—658: URL: <https://uprav-uchet.ru/index.php/journal/article/view/1400/880> (дата обращения: 10.12.2025).

14. *Шаматрина А.Н.* Исторические предпосылки возникновения концепции управления человеческими ресурсами // Экономика

сегодня: современное состояние и перспективы развития (Вектор—2021): материалы Всерос. науч. конф. мол. исследователей с междунар. участием. М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. Косыгина», 2021. С. 27—31.

15. *Meshoulam I., Baird L.* Proactive Human Resource Management // *Human Resource Management*. 1987. Vol. 26. No. 4. P. 483—502. DOI: 10.1002/hrm.3930260405.

16. *Beer M., Boselie P., Brewster C.* Back to the Future: Implications for the Field of HRM of the Multistakeholder Perspective Proposed 30 Years Ago // *Human Resource Management*. 2015. Vol. 54. No. 3. P. 427—438. DOI: 10.1002/hrm.21726.

17. *Boxall P.* The Strategic HRM Debate and the Resource-Based View of the Firm // *Human Resource Management Journal*. 1996. Vol. 6. No. 3. P. 59—75. DOI: 10.1111/j.1748-8583.1996.tb00412.x.

18. *Guest D.E., Peccei R.* The Nature and Causes of Effective Human Resource Management // *British Journal of Industrial Relations*. 1994. Vol. 32. No. 2. P. 219—242. DOI: 10.1111/j.1467-8543.1994.tb01042.x.

19. *Parry E., Morley M.J., Brewster C.* Contextual Approaches to Human Resource Management: an Introduction // *The Oxford Handbook of Contextual Approaches to Human Resource Management* / E. Parry, M.J. Morley, C. Brewster. (eds) Oxford: Oxford University Press, 2021. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190861162.013.1.

20. *Drucker P.F.* *The Practice of Management*. N. Y.: Harper Collins, 2011. 416 p.

21. *Hendry C., Pettigrew A.* Human Resource Management: an Agenda for the 1990s // *The International Journal of Human Resource Management*. 1990. Vol. 1. No. 1. P. 17—43. DOI: 10.1080/09585199000000038.

22. *Becker G.S.* *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* / 3rd ed. Chicago; London: University of Chicago Press, 2009. 412 p.

References

1. *Bandurina I.P., Tkachenko L.P.* Etapy formirovaniya strategii upravleniya chelovecheskimi resursami // *Aktual'nye vo-prosy sovremennoj ekonomiki*. 2022. № 2. S. 393—396.

2. *Belov M.T., Nurullina I E.* Evolyuciya HR // Nauchnyj lider. 2022. № 49 (94): URL: <https://scilead.ru/article/3428-evolyutsiya-hr> (data obrashcheniya: 10.12.2025).

3. *Gluhova A.A., Vishnyakova E.N.* O neobhodimosti razvi-tiya innovacij v sisteme upravleniya personalom v organizacii // Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta. 2009. № 4. S. 295—301.: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-neobhodimosti-razvitiya-innovatsiy-v-sisteme-upravleniya-personalom-v-organizatsii> (data obrashcheniya: 10.12.2026).

4. *Grekhem H.T., Bennet R.* Upravlenie chelovecheskimi re-sursami /Per. s angl.; pod red. T.YU. Bazarova, B.L. Eremina. M.: YUNITI-DANA, 2003. 584 s.: URL: https://moodle.kstu.ru/plugin-file.php/76849/mod_resource/content/1/%D0%A3%D0%A7%D0%A0_%D0%93%D1%80%D1%8D%D1%85%D0%B5%D0%BC.pdf (data obrashcheniya: 10.12.2025).

5. *Zhilinskaya N.N., Korzhenevskaya G.M.* Evolyuciya HR-menedzhmenta // Biznes. Obrazovanie. Ekonomika: mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Minsk, 1—2 apr. 2021 g.: sb. st. Minsk: In-t biznesa BGU, 2021. S. 667—669: URL: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/269853> (data obrashcheniya: 10.12.2025).

6. *Kokorev A.A., Pavlov A.YU.* Motivaciya personala kak instrument effektivnogo upravleniya predpriyatiem // Vestnik YUzhnogo federal'nogo universiteta. Ser. Ekonomicheskie nauki. 2014. № 2. S. 102—111: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-personala-kak-instrument-effektivnogo-upravleniya-predpriyatiem> (data obrashcheniya: 10.12.2025).

7. *Kosinov D.A., Zabavina E.YU.* Evolyuciya podhodov k upravleniyu chelovecheskimi resursami // CHelovek. Znak. Tekhnika: II mezhdunar. mezhdisciplinar. molodezh. forum: sb. nauch. st. Samara: Izd-vo SamNC RAN, 2022. S. 103—108: URL: https://repo.ssau.ru/jspui/bitstream/123456789/31787/1/978-5-93424-878-0_2022-103-108.pdf (data obrashcheniya: 10.12.2025).

8. *Kuznecova N.V.* Istoriya menedzhmenta: ucheb. posobie. Vladivostok: Dal'nevost. gos. un-t, 2001. 216 s.: URL: https://www.phantas-tike.com/management/istoriya_menedzhmenta/pdf/ (data obrashcheniya: 10.12.2025).

9. *Maslov V.P., Sinyaeva L.P., Patutina E.S.* Puti transformacii roli HR-menedzhera v sovremennoj ekonomike // Vest-nik Samarskogo

gosudarstvennogo universiteta putej soobshcheniya. 2021. № 1 (51). S. 85—90.

10. *Zajceva N.V., Kandrichina I.N.* Evolyuciya podhodov i tekhnologij upravleniya personalom // Trudy BGTU. Ser. 6. Isto-riya, filosofiya. 2023. № 2 (275). S. 115—119: DOI: 10.52065/2520-6885-2023-275-2-21.

11. *SHishkin D.S.* Evolyuciya vzglyadov na rol' cifroviza-cii v razvitii trudovyh otnoshenij i kadrovoj politiki // Nauchnye issledovaniya ekonomicheskogo fakul'teta: elektron. zhurn. 2024. T. 16. № 1. S. 80—103: DOI: 10.38050/2078-3809-2024-16-1-80-103.

12. *Osipova O.S.* Evolyuciya raboty HR-sluzhb s raznymi pokoleniyami sotrudnikov v usloviyah perekhoda k cifrovoj eko-nomike // Problemy teorii i praktiki upravleniya. 2021. № 2. S. 206—223.

13. *Gorlachev P.V., Lavrinenko N.A., Monahova N.A., Kuna-kovskaya I.A., Zagnitko S.N.* Upravlenie chelovecheskimi resursa-mi: istoricheskij rakurs i sovremennost' // Upravlencheskij uchet. 2021. № 11. S. 645—658: URL: <https://uprav-uchet.ru/index.php/journal/article/view/1400/880> (data obrashcheniya: 10.12.2025).

14. *SHamatrina A.N.* Istoricheskie predposylki vznikno-veniya koncepcii upravleniya chelovecheskimi resursami // Ekono-mika segodnya: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya (Vektor—2021): materialy Vseros. nauch. konf. mol. issledovate-lej s mezhdunar. uchastiem. M.: FGBOU VO «RGU im. A. N. Kosy-gina», 2021. S. 27—31.

И.Н. СЕЛИВАНОВ

Повышение клиентского сервиса и операционной эффективности на основе операционных плейбуков*

Аннотация. В статье предлагается интегрированная модель управления ростом, прибыльностью и устойчивым развитием бизнеса в компаниях потребительского сектора, основанная на сочетании бюджетирования «с нуля», операционных плейбуков и пакета

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Селиванов И.Н. Повышение клиентского сервиса и операционной эффективности на основе операционных плейбуков // *Философия хозяйства*. 2025. № 6. С. 177—192. DOI: